

¹А. І. Гоженко, ²О. В. Покітко, ²А. В. Гуменюк, ²Р. В. Гуменюк

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

¹ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України,

²КНП «Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр» Одеської обласної ради».

Authors' Information

A. I. Gozhenko – <http://orcid.org/0000-0001-7413-4173>

Summary. Gozhenko A. I., Humeniuk A. V., Pokitko O. V., Humeniuk R. V.. **ANALYSIS OF ONCOLOGICAL MORBIDITY INDEXES IN ODESSA REGION.** – *State Enterprise “Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport”, Odessa, Ukraine; e - mail: verosha.gl@gmail.com.* The incidence of cancer in the population is a problem of a national scale, which is relevant for the Odesa region. This problem requires a comprehensive approach and joint efforts of medical professionals, the public and the authorities. Adequate funding and strategic direction of resources in the field of health care can be key in the fight against cancer. This review serves as a basis for further research and development of specific programs and strategies to reduce the impact of cancer on the health of the Odesa region population. The use of this information can be useful for national politicians in determining economic priorities, as well as for the implementation of prevention programs and improving the quality of health services to reduce the impact of cancer.

Key words: oncological morbidity, prevalence, Odessa region

Реферат. Гоженко А. І., Гуменюк А. В., Покітко О. В., Гуменюк Р. В. **АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ.**

Захворюваність населення на рак є проблемою національного масштабу, яка актуальна для Одеської області. Ця проблема потребує комплексного підходу та спільних зусиль медичних фахівців, громадськості та влади. Належне фінансування та стратегічне спрямування ресурсів у сфері охорони здоров'я можуть виявитися ключовими у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Цей огляд слугує основою для подальшого дослідження та розробки конкретних програм та стратегій для зменшення впливу онкологічних захворювань на здоров'я населення Одеської області. Використання цієї інформації може бути корисним для національних політиків у визначенні економічних пріоритетів, а також для впровадження програм профілактики та підвищення якості медичних послуг для зменшення впливу онкологічних захворювань.

Ключові слова: онкологічна захворюваність, поширеність, Одеська область

Вступ

Онкологічні захворювання є серйозною проблемою громадського здоров'я та великим соціально-економічним викликом в усьому світі. Одеська область, як і багато інших регіонів, не залишається осторонь цієї проблеми. Метою даної статті є проведення аналізу показників онкологічних захворювань в Одеській області, виявлення їх тенденцій, визначення ключових факторів, що впливають на поширення цих захворювань, а також розгляд можливих перспектив та рекомендацій для покращення ситуації.

Методологія

Для проведення аналізу були використані дані за останні п'ять років з канцер-реєстру Одеської області та Національного канцер-реєстру України. Були вивчені статистичні дані щодо розподілу онкологічних захворювань за типами, віковими групами, регіонами області.

Україна, перебуваючи у складному військовому стані, стикається з великими викликами у багатьох сферах, включаючи систему охорони здоров'я. Очікується, що в період з 2018 по 2040 рік рак спричинить близько восьми мільйонів передчасних смертей в Європі.[1] Україна, як частина Європи, найбільше відчує цей вплив через важливі фактори. З врахуванням недостатньої доступності медичних ресурсів та обмежень у медичних послугах в деяких областях через військові події, онкологічні захворювання стануть ще більш значущими для українського суспільства. Зниження продуктивності, втрати життя та нестабільність в системі охорони здоров'я будуть важливими проблемами, що потребують уваги та негайних заходів у контексті військових дій.

Наступні кроки повинні включати заходи, спрямовані на зменшення впливу онкологічних захворювань у таких умовах. Це включає забезпечення доступності медичних послуг та ліків, підтримку профілактичних програм та скринінгу, а також сприяння реалізації практичних стратегій для зниження смертності від онкологічних захворювань у військових умовах.

Онкологічна патологія в сучасному світі стала однією з ключових медичних і соціально-економічних проблем, які потребують невідкладної уваги. За даними провідних дослідників, протягом останнього століття рівень смертності від злоякісних новоутворень у світі значно збільшився, зміщуючи це захворювання з десятого на друге місце серед причин смертності, випереджуючи лише хвороби системи кровообігу. Щорічно у світі виявляється до 10 мільйонів нових пацієнтів із онкологічною патологією, а за прогнозами, до 2030 року ця кількість може зрости на 45%. [2]

Україна відображає подібні тенденції у розповсюдженні раку. За темпами поширення онкологічних захворювань вона займає друге місце в Європі. Протягом останніх 10 років щорічно понад 130 тисяч українців стають хворими на рак, з них близько 50% померли через це захворювання. Нажаль, приблизно 30% з них померли протягом року після встановлення діагнозу. [3,4]

Посилаючись на дані НКРУ, рівень захворюваності населення України на злоякісні новоутворення (ЗН) впродовж десятиліття до 2020 року коливався неістотно з середньорічним приростом показника менше 1%. [4]

У 2020 році відбулося різке зниження рівня захворюваності на 18,2%, обумовлене зменшенням звернень за онкологічною допомогою внаслідок пандемії COVID-19 в Україні. Кількість виявлених у 2020 році в Україні випадків захворювання на рак зменшилась на 27,1 тис. порівняно з усередненою кількістю виявлених у 2015-2019 роках. [4]

В 2021 році показник захворюваності в Україні зріс порівняно з 2020 роком на 6,0%, проте був нижчим на 13,3% у порівнянні з передпандемічним 2019 роком.[4]

В 2022 році на роботу закладів охорони здоров'я та системи реєстрації раку вплинули широкомасштабні воєнні дії на території України. Впродовж 2022 року в Україні було зареєстровано на 22,3% менше виявлених захворювань на ЗН, ніж у 2021 році.[4]

Ця тенденція також спостерігається в Одеській області, для аналізу розглянутий період з 2019 по 2023 рік за перші 9 місяців. У 2020 році спостерігається падіння показника захворюваності злоякісними новоутвореннями в Одеській області на 24,8% в порівнянні з 2019 роком, у 2021 році цей показник зріс порівняно з 2020 роком на 11,1%. У 2022 році знову спостерігаємо падіння показника захворюваності який склав 10,8%. На другий рік повномасштабного вторгнення показник захворюваності на злоякісні новоутворення зростає на 18,9% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. [5]

У 2023 році відбулося статистично значуще зростання захворюваності на ЗН (на 18,9%). Однак важливо відзначити, що при порівнянні з попередніми роками передпандемічного періоду, захворюваність на ЗН в 2023 році залишається нижчою (рисунок1). Що може свідчити про вплив зовнішніх факторів на виявлення захворюваності на ЗН та можуть служити основою для подальшого аналізу та розробки медичних програм і заходів для покращення ситуації з онкологічними захворюваннями в регіоні. [5]

Рис. 1. Показники захворюваності та смертності від ЗН населення Одеської області за 9 місяців 2019 - 2023 роки (на 100 тис. населення)

Абсолютний показник захворюваності на ЗН за 2022 рік в Одеській області становить 5390 нових випадків, що робить її однією з лідерів за кількістю випадків раку в Україні та відображає складну ситуацію онкологічної захворюваності в Одеській області. Смертність від раку в Одеській області складає 1352 випадки (рисунок 2). Це свідчить про те, що рак є серйозною загрозою для життя пацієнтів та вимагає увагу невідкладних заходів для подолання цієї проблеми. Захворюваність на рак та смертність від цього захворювання є серйозними викликами для області та її мешканців.[5]

Рис. 2. Кількість зареєстрованих випадків захворювання та смертей на ЗН по областях України (2022 рік)

Крім того, згідно з даними Національного канцер-реєстру України за 2022 рік, в Одеській області, як і по всій Україні, спостерігається недооцінка смертності від онкологічних захворювань. Це викликано обмеженим доступом до даних про смерть онкологічних хворих через закриття регіональних відділень Держстату та відсутності онкологів в районах. Недостовірність показників смертності ускладнює відстеження статусу хворих та впливає на можливість виконувати оцінку ефективності заходів контролю онкологічних захворювань.[4]

За 9 місяців 2023 року в Одеській області зареєстровано 6253 нових випадків захворюваності ЗН: серед жінок склала 3432 нових випадків (54,9%), серед чоловіків 2821

нових випадків (45,1%). У структурі захворюваності серед жінок чільне місце, як і попереднього року, посіли ЗН молочної залози (832 нових випадків), немеланомний рак шкіри (647), ЗН тіла матки (287), ЗН ободової кишки (175), ЗН яєчників (175) та ЗН шийки матки (171) (Рис. 3). [5]

Рис. 3. Захворюваність на ЗН серед жінок в Одеській області за найпоширенішими нозологічними формами за 9 місяців у 2021-2023 роках

У структурі захворюваності чоловічого населення перші п'ять місць займають: ЗН передміхурової залози (425 нових випадків), немеланомний рак шкіри (410), ЗН легенів (378), ЗН ободової кишки (198), ЗН сечового міхура (188). Що разом склали 1599 нових випадків, питома вага 56,7 % від загальної захворюваності чоловіків (Рис. 4).[5]

Рис. 4. Захворюваність на ЗН серед чоловіків в Одеській області за найпоширенішими нозологічними формами за 9 місяців у 2021-2023 роках

У віковій структурі захворюваності на ЗН переважали особи віком 55 – 74 роки: питома вага цієї вікової групи складала 63,3 % чоловіків і 55,3 % жінок. Нозологічна структура та показники захворюваності цієї найбільш численної вікової групи захворілого населення значною мірою визначають характеристики захворюваності всієї популяції. На рисунку 5 представлено розподіл захворюваності по віковим групам серед розповсюджених форм ЗН [5].

Рис. 5. Захворюваності по віковим групам серед розповсюджених форм ЗН

В структурі захворюваності дітей та підлітків віком 0-19 років переважали лейкемії, які склали 71,4% захворювань у хлопчиків та 76,5% у дівчат. [5]

Для визначення стану організації діагностично-лікувального процесу було досліджено основні показники. Стан діагностики характеризували показником занедбаності – виявлення хвороби у 4-й стадії або у 3-4-й стадії при візуальній локалізації ЗН. Рівень занедбаності ЗН у значній мірі характеризує рівень онкологічної настороги і грамотності лікарів первинної та вторинної ланки медичної служби, а також діагностичну активність і спроможність медичної галузі в цілому [4].

Рівень занедбаності випадків захворювання на ЗН, зареєстрованих в Одеській області протягом 2022 року, становив 24,6%, що перевищує загальноукраїнський показник на 2,2%. Оцінюючи період за 9 місяців 2023 року, особливо високі рівні занедбаності, 32,3–33,9%, були зафіксовані у Березівському та Болградському районах (Рис. 6). Також слід відзначити високий рівень занедбаності захворювань на ЗН у Білгород-Дністровському, Подільському та Ізмаїльському районах – 25,5-27,2%, що означає практично кожного четвертого хворого на рак там виявляли із занедбаною стадією хвороби [5].

Рис. 6. Хворі з занедбаною формою в Одеській області за 9 місяців 2021-2023 року

(%)

Стратегії та пропозиції

Розвиток спеціалізованих програм з профілактики, підвищення медичної грамотності та покращення доступу до якісної медичної допомоги для ранньої діагностики та лікування онкологічних хвороб є критично важливими стратегіями для зменшення впливу раку на населення. Ці заходи можуть значно покращити прогнози лікування та знизити загальний вплив онкологічних захворювань на здоров'я громадян.

Висновки

Захворюваність населення на рак є проблемою національного масштабу, яка актуальна для Одеської області. Ця проблема потребує комплексного підходу та спільних зусиль медичних фахівців, громадськості та влади. Належне фінансування та стратегічне спрямування ресурсів у сфері охорони здоров'я можуть виявитися ключовими у боротьбі з онкологічними захворюваннями.

Цей огляд слугує основою для подальшого дослідження та розробки конкретних програм та стратегій для зменшення впливу онкологічних захворювань на здоров'я населення Одеської області.

Використання цієї інформації може бути корисним для національних політиків у визначенні економічних пріоритетів, а також для впровадження програм профілактики та підвищення якості медичних послуг для зменшення впливу онкологічних захворювань.

Література:

Projected Impact on Labour Productivity Costs of Cancer-Related Premature Mortality in Europe 2018–2040[Електронний ресурс]. – 2023 – Режим доступу:<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10627946/>

1. World health organization[Електронний ресурс]. – 2022 – Режим доступу:<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer>

2. Бюлетень Національного канцер-реєстру № 20 - "Рак в Україні, 2017-2018"[Електронний ресурс]. – 2019 – Режим доступу:http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_20/PDF/06-08-vstup.pdf

3. Бюлетень національного канцер-реєстру № 24 – «Рак в Україні, 2021-2022»[Електронний ресурс]. – 2023 – Режим доступу:http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_24/PDF/13-23-vstup.pdf

4. Статистичні дані інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики та канцер-реєстру комунального некомерційного підприємства «Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр» Одеської обласної ради»

1. **Внесок авторів.** Всі автори зазначають про рівномірний вклад в концепцію, написання та затвердження статті. Автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

2. **Фінансування.** Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

3. **Заява про доступність даних.** Вся інформація знаходиться у відкритому доступі та можуть бути отримані на запит у провідного автора

4. **Конфлікт інтересів.** Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 27.11.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування